

O USO DE ANDIROBA PARA TRATAMENTO TÓPICO DE DERMATITES EM EQUINOS

[Ciências Agrárias, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 14/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10376584

Elizandra da Silva Pinto

Glycianne Rocha Pereira

Orientador: Marcimar Silva Sousa

RESUMO

A utilização de fitoterápicos nos tratamentos de feridas sempre acompanhou a evolução da humanidade. Na literatura a andiroba é citada sendo utilizada ao redor de feridas, e escoriações, como óleo de massagem e repelente de insetos e uso tópico em vários tipos de lesões cutâneas. O processo de cicatrização é semelhante em todas as feridas, e baseia-se em complexa sequência de eventos que vai do trauma à reparação do tecido lesado. O resente relato foi realizado utilizando animais da espécie equina foi proposto a utilização de creme a base de 25% de óleo de andiroba (*Carapa guianensis*), água e silicone para utilização no tratamento de feridas laceradas.

Palavas Chave: feridas. andiroba. fitoterápicos. Amazonia.

ABSTRACT

The use of herbal medicines in wound treatment has always accompanied the evolution of humanity. In the literature, andiroba is mentioned as being used around wounds and abrasions, as massage oil and in repellent and topical use in various types of skin lesions. The healing process is similar in all wounds, and is based on a complex sequence of events that goes from trauma to repair of damaged tissue. This report was carried out using animal soft and quinea species, it was proposed to use a cream based on 25% andiroba oil (*Carapa guianensis*), water and silicone for use in the treatment of lacerated wounds.

Keywords: wounds. andiroba. herbal medicines. Amazon.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil possui o maior rebanho de equinos da América Latina. Entre as queixas clínicas mais frequentes em diferentes animais estão as lesões cutâneas, sendo a espécie equina a terceira espécie mais acometida por dermatopatias (ADETUTU, 2011). A antibioticoterapia muitas vezes é utilizada como primeira opção no tratamento de diversas doenças na medicina veterinária e humana. O surgimento da resistência a antibióticos é um grande problema da prática médica, pois é causada pela mutação espontânea e recombinação de genes (CAPELA et al., 2021).

Tratamentos tópicos e de baixo custo tornam-se uma opção para os veterinários e tutores, na região do Amazonas existe uma tendência maior para este tipo de tratamento, já que a planta já é de conhecimento popular e utilizada em diversas terapias (ARAÚJO et al., 2021).

Dentre as espécies nativas amazônicas, a árvore de *Carapa guianensis* Aublet (Andiroba) vem se destacando pelo seu amplo uso medicinal, abrangendo uma grande variedade de enfermidades, sendo que o maior registro de usos pela medicina tradicional vem do óleo extraído de suas sementes (MONTEIRO, 2017). Podemos destacar entre os usos do óleo das sementes de Andiroba os seguintes: analgésico, dor em caso de câncer uterino, artrite, reumatismo, torcicolo, anti-inflamatório, antitérmico,

cicatrizante, bactericida, fungicida (HERNANDEZ, 2011), repelente de insetos, contra infecções, anti-helmíntico, antiparasitário, antidiarreico, redutor de hiperglicemia em diabetes (NOGUEIRA et al., 2018).

Na literatura a andiroba é citada sendo utilizada ao redor de feridas, e escoriações, como óleo de massagem e repelente de insetos e uso tópico em vários tipos de lesões cutâneas, tais como a psoríase (CAPELA et al., 2021).

Em equinos, existem algumas pesquisas já realizadas avaliando a utilização da fitoterapia na cicatrização de feridas com o uso da andiroba. De acordo com Araújo, et al (2021), a utilização da andiroba ozonizada em feridas induzidas em equinos, tem tido resultados satisfatórios para a cicatrização, efeitos analgésicos e menor formação de tecido de granulação exuberante.

A fitoterapia em Equinos é um campo em exploração. Diversos tratamentos alternativos vem sendo aplicados, e gerando bons resultados no tratamento de ferimentos na pele (FERNANDES et al., 2014).

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Equinos no Amazonas

A equideocultura no Brasil se apresenta como um dos principais setores da agropecuária, sendo esta explorada para trabalho, esportes e lazer. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2022 o rebanho brasileiro de equinos é da ordem de 5.834.544 de animais. A Região Norte detém cerca de 1.051.485 animais e o Estado do Amazonas possui o segundo menor rebanho da região 31.614, ficando a cima apenas do estado do Amapá (IBGE, 2022).

De acordo com Araújo et al (2021), os primeiros equinos que chegaram no Amazonas vieram do Pará. Segundo relatos históricos, os primeiros cavalos introduzidos no Marajó são de procedência lusitana. Após a sua

introdução, foram submetidos às mais adversas condições de um ecossistema totalmente diferente do seu continente de origem, força, resistência, adaptação ao meio e ao trabalho no campo (SILVA et al., 2015).

A prática clínica em equinos tem sido alvo de constantes avanços nas últimas décadas e entre as especialidades a dermatologia é uma das que mais se destacam. Das espécies de produção, a equina é a mais comumente atendida por problemas dermatológicos (FERRAZ, 2002). No Amazonas, devido ao clima quente, úmido e chuvoso, é mais propício a proliferação das infecções oriundas de fungos, bactérias, micoses e dermatites em geral (ADETUTU, 2011).

2.2 Tratamentos de feridas em equinos

A pele é o maior órgão em extensão do corpo animal. Trata-se da barreira anatômica e fisiológica entre o organismo e o meio ambiente, promovendo proteção contra lesões físicas, químicas e microbiológicas. É sensível ao calor, ao frio, à dor, ao prurido e à pressão. Entretanto, esta exposta a sofrer vários tipos de agressões, refletindo na casuística das clínicas e dos hospitais veterinários, grande parte do atendimento destinado a casos de dermatologia e traumáticos. A pele compõe-se, essencialmente, de três grandes camadas de tecidos: (1) superior – epiderme; (2) intermediária – derme; e (3) profunda – hipoderme ou tecido celular subcutâneo. (FEITOSA, 2020).

Atualmente, observa-se uma busca crescente pela utilização de produtos naturais para o tratamento de várias enfermidades, concomitantemente ao desenvolvimento de novas formas farmacêuticas e técnicas para o controle de qualidade.

A cicatrização da espécie equina representa um grande obstáculo para o médico veterinário, devido às particularidades fisiológicas apresentadas pela espécie, basicamente pelo baixo aporte sanguíneo em determinadas regiões anatômicas com conseqüente oxigenação tecidual menor quando correlacionada a outras espécies, tornando o tratamento de

feridas complexo eduradouro. Dessa forma, busca-se reduzir o tempo e os custos do tratamento (MARQUES et al, 2017).

O processo de cicatrização é semelhante em todas as feridas, e baseia-se em complexa sequência de eventos que vai do trauma à reparação do tecido lesado. Consiste em perfeita e coordenada cascata de eventos celulares, moleculares e bioquímicos que se interrelacionam para que ocorra a reconstituição tecidual (CAMPOS et al., 2007). Tal processo pode ser dividido em três fases que se sobrepõem de forma contínua e temporal: inflamatória, proliferativa ou de granulação, e de remodelação ou de maturação (CAMPOS et al., 2007; ISAAC et al., 2010).

As abordagens terapêuticas convencionais para o tratamento dessas lesões são, realizadas por meio de soluções antissépticas, como iodopovidona, clorexidina, hipoclorito de sódio, água oxigenada ou peróxido de hidrogênio, que apresentam atividade antimicrobiana minimizando o risco de infecções, entretanto, a utilização desses produtos podem apresentar efeito citotóxico nos fibroblastos, quando usados continuamente, ou, ainda, ocasionar resistências a esses produtos e reação cruzada com antibióticos (BARROS, 2016; ARGENTINO et al., 2017).

Formas alternativas para o tratamento com a utilização de fitoterápicos e outros produtos naturais apresenta-se como alternativas viáveis para acelerar a cicatrização. Assim, o uso de produtos naturais são difundidas por saberes populares e usadas por muitos criadores e médicos veterinários (BATISTA et al., 2017). Os produtos naturais têm alto poder anti-inflamatório e antimicrobiano, auxiliando na regeneração da pele (XAVIER et al., 2022).

O processo de cicatrização é objeto de estudos clínicos, científicos e de interesse econômico (HUSSNI et al., 2010), principalmente em espécies equinas nas quais a cicatrização da pele tende a ocorrer de forma diferenciada, com tendência à formação de um tecido de granulação exuberante, prejudicando a função (STASHAK, 1994).Algumas

preparações tópicas com óleo vegetal já foram testadas em feridas cutâneas em equinos por MARTINS et al., 2003; SOUZA et al., 2006 (Romã – *Triticum vulgare*); COELHO et al., 2012 e OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2012 (Gira Sol – *Helianthus annuus* L), assim a andiroba apresenta um potencial de cicatrização em feridas.

2.3 Uso de andiroba

A andiroba (*Carapa guianensis*) é uma árvore nativa da região amazônica e tem sido amplamente utilizada pelas populações locais devido às suas propriedades medicinais e terapêuticas (MONTEIRO, 2017)..

A literatura científica relata que a Andiroba é utilizada há muitos anos na medicina popular, por populações originárias da floresta Amazônica, para uma variedade de enfermidades, sendo as partes utilizadas dessa planta: casca do caule, folhas, flores, sementes, óleo das flores e óleo das sementes (MENDONÇA, 2007).

Quanto ao uso popular medicinal, é referido o óleo, que é extraído de suas sementes, sendo os seguintes usos os mais relatados: analgésico, dor em caso de câncer uterino, artrite, reumatismo, torcicolo, anti-inflamatório, antitérmico, cicatrizante, bactericida, fungicida, repelente de insetos, contra infecções, antihelmíntico, antiparasitário, antidiarreico, redutor de hiperglicemia em diabetes (FERNANDES et al., 2014).

Os conhecimentos obtidos até este momento sobre a família Meliaceae, onde se destaca a Andiroba, nos aspectos químico e farmacológico, demonstram o seu grande potencial para o desenvolvimento de medicamentos e fitoterápicos (SILVA et al., 2015).

Em experimento com equinos, Araujo et al (2017), utilizou de forma tópica o óleo de andiroba puro e ozonizado (*Carapa guianensis* Aublet.) no processo de cicatrização de feridas em equinos hígidos. O tempo de cicatrização concluído para todas as feridas foi registrado. No estudo, não apresentou resultados significativos entre os grupos controle e

experimental. Entretanto, no grupo experimental com óleo de andiraba foi relatado um aumento de proliferação de fibroblastos e deposição de colágeno, proliferação vascular moderada e presença de infiltrado de células polimorfonucleares e visualização discreta de mononuclear.

3. RELATO DE CASO

3.1 MATERIAL E METODO

O resente relato foi realizado utilizando animais da espécie equina, sendo os animais pertencente a cavalaria da policia militar de Manaus – AM. Devido a rotina clínica, relacinado a tratamento de feridas, foi proposto a utilização de creme a base de 25% de óleo de andiroba (*Carapa guianensis*), água e silicone. Como o tratamento com fitoterapicos em ferimentos ocasionados por acidentes já é uma rotina, nesse e em outros estabelecimento. Para o presente estudo não foi necessario a solicitação de autorização no comiter de ética para experimentação animal (CEUA).

O creme utilizadonos tratamento das feridas, foram preparação comóleo de semente de andiroba(*Carapa guianensis*), sendo este, maipulado por empresa farmaceutica de manipulação devidamente registrada no órgão de controle estadual e municipal. Seguidamente,o tratamento das feridas utilizando creme a base de 25% de óleo de andiroba, para isso, foi selecionado quatro animais entre três e sete anos para o tratamento,sendo criterios o tempo e a extenção da ferida. Assim, animais foram identificados, o ferimeno foi descrito e localizado na região do corpo do animal, e fotografados a cada dois dias de tratamento. No primeiro dia de tratamento o ferimento foi limpo com solução fisiologica e iodo 10%.

3.2 RESULTADOS DE DISCUSSÃO

Os resultados clínicos obtidos pelo tratamento de ferida nos 15 dias de aplicação, não foram eficiente, mesmo nos ferimentos com diamentro de 1,1 cm. Em todos os ferimentos houve redução no diamentro do ferimento,

entretanto em nenhum dos tratamentos foi capaz de completar o processo de reepitelização. As medidas do ferimento estão apresentadas no quadro 1.

Quadro 1: Apresenta os animais que foram tratados, dias de mensuração, diâmetro horizontal e vertical do ferimento, e redução do diâmetro da ferida.

Anima is	1º dia	4º dia	7º dia	10º dia	13º dias	15º dias	Reduç ão
Maxim us.(cm)	2	1,1	1,1	1,1	0,6	0,5	1,5
	1,1	0,9	0,8	0,8	0,6	0,4	0,7
Tango. (cm)	1,1	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	0,9
	1,1	0,7	0,5	0,5	0,2	0,1	1,0
Marlin da.(cm)	1,8	1,6	1,8	1,4	1,4	1,1	0,7
	2,3	2	1,9	1,5	1,2	1,2	1,1
Galan. (cm)	28,6	28	27,4	26,3	26,0	26,0	2,6
	12,4	12,0	11,3	11,3	11,0	11,4	1,0

(^{cm}) = centímetro

Após o quarto dia foi observado um aumento do tecido de granulação, onde o ferimento apresentava vermelhidão e aumento de borda. Esse resultado também foi relatado por Araujo et al (2017), quando utilizou óleo de semente de andiroba (*Carapa guianensis*) puro e ozonizado. As imagens abaixo (Figura 1, 2 e 3) fazem uma comparação dos animais tratados com o creme de andiroba (25%) e as publicadas por Araujo et al (2017).

Figura 1. Três ferimentos na região do boleto de equinos. Os ferimentos apresentam forte tecido de granulação aumentado.

Figura 2. Avaliações macroscópicas das feridas cutâneas lombares experimentalmente induzidas em equinos tratadas com óleo de andiroba ozonizada e puro após 7, 14 e 21 dias.

Um dos animais, apresentava ferimento na região da garopa, esse animal foi tratado diariamente por 15 dias. Nas figuras abaixo (figura 3, 4 e 5) estão apresentando os aspectos do ferimento no primeiro, no sétimo e no quinquagesimo dia de tratamento. Como resultado, inicialmente o ferimento apresentou uma melhora importante, pois reduziu seu diâmetro, formou bordas regulares e apresentou aumento no tecido de granulação (figura 4). Entretanto, após o décimo dia de tratamento não houve redução da intensidade de proliferação do tecido de granulação. Assim, iniciou um processo de prurível intenso no qual o animal realizava autotraumatismo (figura 5).

Figura 3. Animal com ferimento extenço na garopa no dia do início do tratamento. A – ferimento sem limpeza inicial, B – ferimento após a primeira limpeza, C – Ferimento após a aplicação do creme a base de óleo de andiroba.

Figura 4. Animal com ferimento extenço na garopa no setimo dia do inicio do tratamento. A – ferimento sem limpeza inicial, A, B e C – ferimento após a limpeza no setimo dia após o inicio do tratamento base de oleo de andiroba

Figura 5. Animal com ferimento extenço na garopa após 15 dias de tratamento e com sinais de prurido. A – região da boca suja com sangue após auto traumatização, B – ferimento após o animal se auto traumatizar, C – Ferimento após a limpeza.

O processo de cicatrização de uma ferida cutânea é promovido por uma série de eventos complexos e regulados visando a restauração do tecido (DART et al. 2009). Segundo Paganela et al. (2009), o processo de cicatrização pode ser dividido em cinco fases: coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação. Nos casos relatados nesse estudo, o tratamento iniciou na fase de inflamação.

Os efeitos da aplicação do óleo de andiroba *in natura* em feridas cutâneas em ratos, apresentou efeitos antiinflamatórios, entretanto a aplicação do mesmo gerou prejuízo no processo de cicatrização com retardo da contração e epitelização das feridas (BRITO et al., 2001), sendo esse efeito observado no presente estudo.

Em avaliação feita com óleo de andiroba puro e ozonizado em feridas cutâneas induzidas em ratos, ficou evidenciado um maior tecido de granulação quando utilizou óleo ozonizado e maior neoformação conjuntiva quando utilizou o óleo puro (SANT' ANA, 2012).

Diferente do apresentado neste estudo, que utilizou creme a base de óleo de andiroba a 25%, Araujo et al. (2017) observou que as principais diferenças entre os grupos foram registradas entre o sétimo e no décimo quarto dia de tratamento, quando as feridas onde foi utilizada o óleo ozonizado apresentaram formação de tecido de granulação e uma área de transição bem definida, não apresentando a formação de tecido de granulação exuberante ultrapassando os bordos da ferida e a presença de exsudato inflamatório. Vale salientar, e tomando como base os efeitos da ozonioterapia, que a utilização do ozônio foi o fator regulador da formação do tecido de granulação, visto que neste e em outros trabalhos o óleo de andiroba tecido exuberante.

Por fim, o acompanhamento dos animais foi até a cicatrização e no momento da redação deste manuscrito um dos animais continua sendo tratado mas, com outros protocolos de terapia, isso se deve porque o estudo é apenas descritivo e não experimental.

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da pomada a base de andiroba (*Carapa guianensis*) para tratamento tópico de feridas em equinos foi realizado na tentativa de obter o resultado descrito pela literatura, dentre esses, o esperado era analgésico, anti-inflamatório, cicatrizante, bactericida, fungicida e repelente de insetos, utilizando algumas das principais formas de fármacos

para uso em pele. Dos resultados obtidos com o uso do creme a base de 25% de óleo de andiroba (*Carapa guianensis*), água e silicone, tivemos a redução em pequenas feridas o que demonstra um resultado positivo porem com a formação de tecido com granulomas, já nos animais que com feridas maiores não demonstrou o redução significativa ao final da aplicação dos 15 dias, além de demora na cicatrização e formação de tecido de granulação esuberante. A eficacia do creme foi baixa e não reagiu com resultado que era proposto, pois apresentou baixa resposta no tempo de cicatrização em relação a outras pesquisas já realizadas com a andiroba ozonizada.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADETUTU, A.; MORGAN, W.A.; CORCORAN, O. Ethnopharmacological survey and in vitro evaluation of woundhealing plants used in Southwestern Nigeria. **Journal of Ethnopharmacology, Holanda**, v.137, n.1, p.50 – 56, 2011.

ARAÚJO, A. L., et al. Efeitos da aplicação tópica de óleo de andiroba puro e ozonizado em feridas induzidas experimentalmente em equinos. **Revista Brasileira de Pesquisa Veterinária e Zootecnia**, v. 1, p. 66-74, 2017.

CAPELA¹, I. L. B., et al. OS EFEITOS DA FOTOBIMODULAÇÃO (PBMT) E DO ÓLEO DE ADIROBA (CARAPA GUIANENSIS) SOBRE A LESÃO MUSCULAR AGUDA EM RATAS: UM ESTUDO PILOTO. **Revista CPAQV– Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v. 13, n. 1, p. 2, 2021.

FERNANDES, C. P. M. et al. Utilização do óleo de andiroba (*Carapa guianensis*) em feridas cutâneas de ratos Wistar. **Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal**, v. 8, n. 3, p. 147-159, 2014.

FERRAZ, I. D. K.; CAMARGO, J. L. C.; SAMPAIO, P. DE T. B.. Sementes e plântulas de andiroba (*Carapa guianensis* Aubl. e *Carapa procera* DC):

aspectos botânicos, ecológicos e tecnológicos. **Acta amazônica**, v. 32, p. 647-647, 2002.

HERNANDEZ, Tiago. Lesão muscular-fisiopatologia, diagnóstico, tratamento e apresentação clínica. **Revista Brasileira de Ortopedia**, v. 46, n. 3, p. 247-255, 2011.

MENDONÇA, A. P.; FERRAZ, I. D. K. Óleo de andiroba: processo tradicional da extração, uso e aspectos sociais no estado do Amazonas, Brasil. **Acta Amazonica**, v. 37, p. 353-364, 2007.

MONTEIRO, M. V. DE M. **Avaliar a atividade antimicrobiana de óleos essenciais Citronela (*Cymbopogon winterianus*) e Andiroba (*Carapa guianensis Aubl*) em cepas clínicas de *Staphylococcus aureus* e *Escherichia coli***. 2017. 1 CD-ROM. TCC (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2017. Disponível em: [https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/7450/2/MICHELE_VIT%*c3%93*RIA_DE_MELO_MONTEIRO.pdf](https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/7450/2/MICHELE_VIT%c3%93RIA_DE_MELO_MONTEIRO.pdf) Acesso em: 25 de set. 2023.

NOGUEIRA, M. E.; BAPTISTA, G. O.; MARQUETI, J. P. V.; COSTA, C. H.; FERREIRA, B. E. (2018). Comparação de marcadores plasmáticos de dano muscular após a realização de exercício de força com e sem oclusão vascular em homens fisicamente ativos e saudáveis. **RBPFEEX-Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 12, n. 77, p. 644-652.

SILVA, C. E. S.; SANTOS, O. J. D.; RIBAS-FILHO, J. M.; TABUSHI, F. I.; KUME, M. H.; JUKONIS, L. B.; CELLA, I. F. Effect of *Carapa guianensis* Aublet (Andiroba) and *Orbignya phalerata* (Babassu) in colonic healing in rats. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 42, p. 399-406, 2015.

FEITOSA, F. L. F. **Semiologia veterinária: a arte do diagnóstico**. Roca, 4. ed. – Rio de Janeiro: 2020. 704 p.

MARQUES, S.A.; CAMPEBELL, R.C. Ozonioterapia em feridas de equinos. REVET – **Revista Científica do Curso de Medicina Veterinária** –

FACIPLAC Brasília – DF, v.4, n. 2, 2017.

CAMPOS, A. C. L.; BORGES-BRANCO, A.; GROTH, A. K. Cicatrização de feridas. ABCD, **arq bras cir dig**. v. 20, n. 1, p. 51-8, 2007.

ISAAC, C.; LADEIRA, P. R. S.; REGO, F. M. P.; ALDUNATE, J. C. B.; FERREIRA, M. C. Processo de cura das feridas: cicatrização fisiológica. **Rev Med**. v. 89, n. 3, p. 125-31, 2010.

XAVIER, J. C.; BARROSO, M. I. R.; ARARIPE M. J. A. Produtos naturais para cicatrização de feridas em equinos: uma revisão integrativa. **Ciência Animal**, v.32, n.2, p.123-135, abr./jun., 2022.

Hussni, C. A., Groh, T. M., Alves, A. L. G., Crocci, A. J., Nicoletti, J. D. M., & Watanabe, M. J. (2010). Phenylbutazone effects on experimental wound healing in horses. *Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science*, 47(4), 262-267.

ARAUJO, A. L.; TEIXEIRA, F. A.; LACERDA, T. F.; FLECHER, M. C.; SOUZA, V. R. C.; COELHO, C. S. Effects of topical application of pure and ozonized andiroba oil on experimentally induced wounds in horses. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v. 54, n. 1, p. 66-74, 2017.

ORELLANA, B. J. P.; KOBAYASHI, E. D. S.; LOURENÇO, G. D. M. Terapia alternativa através do uso da andiroba. **Lato & sensu**, v.5, n. 1, p. 136-41, 2004.

NAYAK, B. S.; KANHAI, J.; MILNE, D. M.; SWANSTON, W. H.; MAYERS, S.; EVERSLEY, M.; RAO, A. C. Investigation of the wound healing activity of *Carapa guianensis* L.(Meliaceae) bark extract in rats using excision, incision, and dead space wound models. **Journal of Medicinal Food**, v.13, n. 5, p. 1141-1146, 2010.

BRITO, N. M. B.; SILVA, P. R. F.; SILVA, G. C. F.; CASELIA, S. F. M.; SAMPAIO, A. R. S.; CARVALHO, R. A. Avaliação macroscópica de feridas cutâneas abertas, em ratos, tratadas com óleo de andiroba. **Rev para med.** v.15, n. 2, p.17-22, 2001.

Resende, C. F. (2021). Modelo para controle da anemia infecciosa equina na região Amazônica.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado na Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Fаметro tem como requisito básico para a conclusão do Curso de Medicina Veterinária

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!